

English version below

Virgen con el Niño

[Anónimo](#)

Nº inventario: 488 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Eboraria](#)

Objeto: [Placa](#)

Datación: ca. 1110-1130 / 1150. Facturado en el Reino de León o en la Corona de Aragón

Siglo: primera mitad del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 15,8 x 7,8 cm

Materia: [Hueso de ballena](#)

Técnica: [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: OA 4070

Historia del objeto

Esta pieza tallada sobre hueso de cetáceo perteneció a la colección de [Stanislas Baron](#) (1824-1910) quien, según indica la ficha catalográfica del Museo del Louvre, la donó a la institución en el año 1898. Este personaje, anticuario parisino dio a diversos organismos culturales de Francia algunas piezas del arte medieval español, como los azulejos del siglo XIV procedentes de la Alhambra de Granada -que acabaron en el Museo de Cerámica de Sèvres- así como algunas cerámicas de la mezquita de Córdoba (S. A. Courier, 1887: 25).

El personaje tuvo cierto control sobre las piezas hispanas, dado que con él se relaciona otra obra clave de la eboraria islámica: el llamado [píxide de al-Mughira](#), que sabemos que vendió al museo en ese año, al mismo tiempo que un olifante y tres placas de marfil con la iconografía de María (Makariou: 2012, 23; Laclotte y otros, 1989: 86). La noticia es relevante, pues entre ellas estaría la pieza que aquí tratamos. Por otra parte, no sabemos si el cuerno procedía de España o, más posiblemente, del sur de Italia como se ha dicho recientemente pero nos parece bien significativo que en 1898 Émile Molinier escribiese, en una publicación que vio la luz ese mismo año, que el olifante del Louvre “procede de España” (Molinier, 1989: 482).

E. Molinier (1989: 486-487) aportó datos claves sobre esta presea, defendiendo su procedencia anglosajona, datándola en el siglo XI y destacando como elemento más remarcable la fuerte

herencia bizantina y “una influencia griega innegable”. El autor concretó que la tablilla con la Virgen había sido tallada por un artífice occidental que “no entendió ni pudo representar con precisión el tocado de las vírgenes bizantinas, compuesto por una especie de gorro acolchado y un velo; interpretó este estilo a su manera y talló dos bandas” que parten y cuelgan de las sienes. Todos estos datos son interesantes para la historia de la percepción estética y el estudio de esta obra que Molinier consideró obra de un escultor torpe e incapaz de concebir al niño con un canon naturalista o clásico. Con todo, lo más importante es que desde las páginas de la *Gazette des beaux-arts* se afirmaba con seguridad que la placa procedía de España, aunque el experto defendió que no se había labrado en el norte peninsular hispano, argumentando que, por ejemplo, la [cruz de Fernando I y Sancha](#) del Museo Arqueológico Nacional de Madrid no se parecía en nada a nuestra pieza. Siguiendo a Maskell y su catalogación de los marfiles del South Kensington, relacionó esta presea con la de la [Epifanía](#) del Victoria and Albert, datando ambas piezas en la undécima centuria.

Avanzando en el tiempo y como siempre suele ocurrir cuando hablamos de tallas en marfil o hueso, la obra monumental de Adolph Goldschmidt aportó noticias sobre esta presea, que publicó fotografiada en la tabla VI, figura 20, de su monumental obra. El autor la dató en el año 1100, pero indicó que su procedencia era franco-belga -obviando su adquisición en España como argumento para localizar su origen inicial-, e insistió en la fuerte influencia bizantina visible en el tocado de la figura. De nuevo la relacionó directamente con el hueso de cachalote escupido con la Epifanía del Victoria & Albert Museum de Londres, considerando ambas obras del “mismo origen local” (Goldschmidt, 1926: 13).

Es interesante, para analizar la historia del objeto que los autores europeos no diesen ninguna o escasa relevancia a que el hueso fuese comprado en España. Tendríamos que esperar a los años cincuenta y sesenta para que el artículo de John Hunt y la aportación de Carmen Bernis aportaran argumentos y razonamientos para ubicar la procedencia de la talla en el norte peninsular. Desde ese momento hasta las investigaciones más recientes se ha venido aceptando el origen hispano de la pieza, remarcando la talla de ballena como elemento señero y que ha llevado a indicar que “quizás incluso pudo ser realizada por el mismo taller” que la Adoración de Londres (López-Monís, 2018: 11).

Los estudiosos no han debatido mucho sobre la función de esta pieza, no sabemos si utilizada como cubierta de un códice, un evangelario o para ornar un relicario.

Descripción

Esta placa de hueso de ballena o cachalote, con cierta deformación, al parecer, propia del material y del paso del tiempo, muestra la imagen de la Virgen María con el Niño, encuadrados en un formato rectangular, con rupturas importantes en la parte inferior, en el margen izquierdo y, sobre todo, en el derecho. En las esquinas se observan 2 perforaciones y en el margen inferior izquierdo una parte de ese agujero, perdido el derecho. Estas oquedades sin duda permitían adherir la pieza con clavos al alma de madera.

La composición se enmarca por un borde simple configurado por tres franjas, interrumpidas en la parte superior por el gran nimbo de la figura femenina. En las esquinas el tallista incluyó dos palmetas con dos grandes hojas que, a modo de volutas, se enroscan sobre sí mismas y tres hojas en la parte superior del vegetal. Parece que en los márgenes inferiores no existían esas palmetas.

Como suele ocurrir con los marfiles esculpidos entre el primer cuarto del siglo XII y hasta mediados de esa centuria en el noroeste de la península ibérica, especialmente los ligados al taller de León, los escultores se esmeraron en ornamentar el nimbo con un perlado exterior y otro interior. En el espacio sobrante incluyeron una inscripción donde se lee MARIA, trazada en

capiteles cuadradas, que no aportan datos concluyentes que permitan datar la escritura, pero que se podría encuadrar a mediados del siglo XII.

El centro compositivo de la tabla es la efigie mariana, donde destaca la gran riqueza del tocado, punto clave que aporta argumentos significativos sobre la naturaleza de la obra. La rica corona presenta un frontal recto ornado con un primer nivel de engastes que simulan piedras preciosas, romboidales -colocadas horizontalmente- y alternadas con dobles piedras colocadas verticalmente. Todo remata por una fila de perlas de gran tamaño y se observa, en los laterales, el interés del artista por darle profundidad y perspectiva. La diadema se coloca sobre la cabeza y ciñe en la parte alta el velo y los textiles que, a modo de cofia, surgen en pliegues en la parte alta.

El rostro de se enmarca por un velo que cubre el cabello y las orejas, que quedan ocultas. Bajo la barbilla cuelga un rico textil, no cumple las funciones de barbuquejo, pues no parece sustentar el tocado, pero si recuerda su forma, aunque mucho más suntuoso. Esas partes de las telas se decoraron con zigzag. Este elemento no ha recibido la atención que merece y, por ahora, desconocemos como se denomina esta pieza textil.

La Virgen presenta un rostro atemporal, mayestático, marcado por la presencia de los grandes ojos almendrados cuya pupila fue marcada simplemente con un punzón, la nariz plana y el rictus de la boca en U invertida, sin duda unos rasgos conocidos en la eboraria del noroeste peninsular a mediados del siglo XII.

Ella sujeta al niño con su mano derecha, siguiendo un modelo que diverge ligeramente del clásico *sedes sapientae*, que lo ubica sobre el regazo, frontalmente. Con la mano izquierda ella sujeta un elemento vegetal (que algunos autores identificaron con una flor de lis), destacando el canon estilizado y huesudo de los dedos.

El infante porta un nimbo grande, con la cruz patada y un borde perlado. Es significativo que la cara y los cabellos presenten un desgaste mucho mayor que el resto de elementos de la pieza, no sabemos si debido a su uso devocional, donde se tocó el rostro del Niño Dios, hasta el punto de hacer desaparecer la boca, la nariz y prácticamente los ojos y los rizos del cabello. Viste una túnica rica, con un gran nudo que sobresale de su hombro derecho, mientras que alza su mano derecha hacia el pecho de su madre, con la otra sujeta el *mundus*.

La túnica y el manto de la Virgen presenta unos drapeados complejos, ricos, que caen formando plisados y rematan en *orofreses* perlados, cerrándose a altura de las piernas en pliegues en V.

No se perciben restos de policromía, ni aplicaciones de engastes, pasta vítrea o piedras, ni la presencia de restos de pan de oro.

No hay ninguna duda de la cercanía de esta imagen, de todos sus detalles, postura de las figuras, del tocado y de otros recursos formales, con la de hueso de ballena del Victoria and Albert Museum de Londres. Este punto, de nuevo, ha hecho pensar en el origen hispano de esta pieza parisina, aunque algunos estudiosos dudaron de ello. El hecho de que Stanislas Baron la comprara en España nos parece un argumento de peso para señalar que se talló en nuestro país.

Ubicaciones

- 1898
MUSEO

[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)

• 1898

COLECCIÓN PRIVADA

[Stanislas Baron, París \(Francia\)](#)

• primera mitad del s.XII - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2014\): *El trabajo del marfil en la España del siglo XI. \(Tesis Doctoral\)*, Universidad de León, León.](#)
- BECKWITH, John (1966): *The Adoration of the Magi in Whalebone*, Victoria & Albert Museum, Londres.
- BERNIS, Carmen (1960): "La Adoración de los Reyes del siglo XII, del Museo Victoria y Alberto, es de escuela española", vol. 33, nº 129, Archivo Español de Arte, pp. 82-84.
- CUST, Anna Maria Elizabeth (1906): *The ivory workers of the Middle Ages*, George Bell and Sons, Londres.
- ESTELLA MARCOS, Margarita-Mercedes (1984): "La escultura de marfil en España: Románica y Gótica", Editora Nacional, Madrid.
- FRANCO MATA, Ángela (1998): "La eboraria de los reinos hispánicos durante los siglos XI y XII", nº 13, Codex aquilarensis: Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa María la Real, pp. 143-166.
- GABORIT-CHOPIN, Danielle (1978): *Ivoires du Moyen Age*, Office du Livre, Friburgo.
- [GOLDSCHMIDT, Adolph \(1926\): *Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und sächsischen Kaiser. VIII. -XI. Jahrhundert*, vol. IV, Bruno Cassirer, Berlín.](#)
- HUNT, John (1954): "The Adoration of the Magi", nº 133, Connoisseur, pp. 156-161.
- LACLOTTE, Michel; CAUBET, Annie; ALCOUFFE, Daniel (1989): *Les Donateurs du Louvre*, Museo del Louvre, París.
- LASKO, Peter (1972): *Ars Sacra: 800-1200*, Penguin Books, Harmondsworth.
- [LINDFIELD, Peter N. \(2022\): "Pierced and Perforated Carving, as Fine as the Best Cathedral Screen Work": Antiquarianism and Faking Tudor Furniture in the 1840s", nº 175, *Journal of the British Archaeological Association*.](#)
- [LITTLE, Charles \(ed.\) \(1993\): *The Art of Medieval Spain, A.D. 500–1200*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 287-288, il. 141.](#)
- LÓPEZ-MONÍS, María (2018): *The Iconography of Redemption: a whalebone adoration of the Magi (V&A 142-1866)*, en MA Dissertation.
- MAKARIOU, Sophie (2012): "La pyxide d'al-Mughira", Louvre éditions, París.
- MOLINIER, Émile (1898): "Quelques ivoires récemment acquis par le Louvre", nº 20, Gazette des Beaux-Arts, pp. 481-493.
- SMITH, Lyndsey (2015): *Reconsidering tusk and bone: an analysis of the forms, functions and perceptions of anglo-saxon ivories, c. 500-1066*, vol. I, en PhD University of York, University of York, York.
- VÉRON, Eugène; LEROI, Paul (1887): *Courrier de l'art*, vol. VII, París.
- WILLIAMSON, Paul (2010): *Medieval Ivory Carvings. Early Chirstian to Romanesque*, Victoria & Albert Museum, Londres.

Responsable de la ficha: [José Alberto Moráis Morán](#)

Virgin with Child

[Anónimo](#)

Inventory number: 488 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Ivory carving](#)

Object: [Plaque](#)

Date: ca. 1110-1130 / 1150. Facturado en el Reino de León o en la Corona de Aragón

Century: First half of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 6,22 x 3,07 in

Material: [Whale bone](#)

Technique: [Carved](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: OA 4070

Object History

This piece carved on cetacean bone belonged to the collection of [Stanislas Baron](#) (1824-1910) who, according to the Louvre Museum's catalogue card, donated it to the institution in 1898. This Parisian antiquarian gave to various cultural organizations in France some pieces of Spanish medieval art, such as the fourteenth-century tiles from the Alhambra in Granada - which ended up in the Museum of Ceramics in Sèvres - as well as some ceramics from the mosque of Cordoba (S. A. Courier, 1887: 25).

The personage had some control over the Hispanic pieces, given that another key work of Islamic eboraria is related to him: the so-called [pyx of al-Mughira](#), which we know he sold to the museum in that year, at the same time as an oliphant and three ivory plaques with the iconography of Mary (Makariou: 2012, 23; Laclotte et al., 1989: 86). The news is relevant, since among them would be the piece we are dealing with here. On the other hand, we do not know if the horn came from Spain or, more possibly, from southern Italy as has been said recently but it seems to us quite significant that in 1898 Émile Molinier wrote, in a publication that saw the light that same year, that the Louvre's oliphant "comes from Spain" (Molinier, 1989: 482).

E. Molinier (1989: 486-487) provided key data on this piece, defending its Anglo-Saxon provenance, dating it to the 11th century and highlighting as the most remarkable element the strong Byzantine heritage and "an undeniable Greek influence". The author specified that the tablet with the Virgin had been carved by a western craftsman who "did not understand and could not accurately represent the headdress of the Byzantine virgins, composed of a kind of quilted cap and a veil; he interpreted this style in his own way and carved two bands" that start and hang from the temples. All these data are interesting for the history of aesthetic perception and the study of this work that Molinier considered the work of a clumsy sculptor incapable of conceiving the child with a naturalistic or classical canon.

However, the most important thing is that from the pages of the Gazette des beaux-arts it was affirmed with certainty that the plaque came from Spain, although the expert defended that it had not been carved in the Hispanic peninsular north, arguing that, for example, the [cross of Fernando I and Sancha](#) of the National Archaeological Museum of Madrid did not resemble our piece at all. Following Maskell and his cataloguing of the South Kensington ivories, he related this

presea with the Victoria and Albert [Epiphany](#), dating both pieces to the eleventh century.

Moving forward in time, and as is always the case when we speak of ivory or bone carvings, the monumental work of Adolph Goldschmidt provided news about this bust, which he published and photographed in table VI, figure 20, of his monumental work. The author dated it to 1100, but indicated that its provenance was Franco-Belgian -obviating its acquisition in Spain as an argument for locating its initial origin-, and insisted on the strong Byzantine influence visible in the figure's headdress. Again, he related it directly to the spitted sperm whale bone with the Epiphany of the Victoria & Albert Museum in London, considering both works of the "same local origin" (Goldschmidt, 1926: 13).

It is interesting, in order to analyze the history of the object, that European authors gave little or no relevance to the fact that the bone was bought in Spain. We would have to wait until the fifties and sixties for the article by John Hunt and the contribution of Carmen Bernis to provide arguments and reasoning to locate the origin of the carving in the north of the peninsula. From that moment until the most recent research, the Hispanic origin of the piece has been accepted, highlighting the whale carving as a key element and which has led to indicate that "perhaps it could even have been made by the same workshop" as the London Adoration (López-Monís, 2018: 11).

Scholars have not debated much about the function of this piece, we do not know if it was used as the cover of a codex, a gospel book or to ornament a reliquary.

Description

This whale or sperm whale bone plate, with some deformation, apparently due to the material and the passage of time, shows the image of the Virgin Mary with the Child, framed in a rectangular format, with important breaks in the lower part, in the left margin and, above all, on the right. In the corners there are 2 perforations and in the lower left margin a part of that hole, lost on the right. These holes undoubtedly allowed the piece to be nailed to the wooden core.

The composition is framed by a simple border made up of three bands, interrupted at the top by the large nimbus of the female figure. In the corners the carver included two palmettes with two large leaves that, like scrolls, twist on themselves and three leaves in the upper part of the plant. It seems that in the lower margins there were no such palmettes.

As usually happens with the ivories sculpted between the first quarter of the 12th century and until the middle of that century in the northwest of the Iberian Peninsula, especially those linked to the workshop of León, the sculptors took great care in ornamenting the nimbus with an exterior and an interior pearl. In the remaining space they included an inscription reading MARIA, drawn in square capitals, which do not provide conclusive data to date the writing, but could be framed in the mid-twelfth century.

The compositional center of the panel is the Marian effigy, where the richness of the headdress stands out, a key point that provides significant arguments about the nature of the work. The rich crown presents a straight front ornamented with a first level of settings that simulate precious stones, rhomboidal -placed horizontally- and alternated with double stones placed vertically. Everything is topped by a row of large pearls and the artist's interest in giving depth and perspective can be seen on the sides. The diadem is placed on the head and encircles the upper part of the veil and the textiles that, like a coif, emerge in folds at the top.

The face is framed by a veil that covers the hair and ears, which are hidden. Under the chin hangs a rich textile, it does not fulfill the functions of a chinstrap, as it does not seem to support the headdress, but it does recall its shape, although much more sumptuous. These parts of the

fabrics were decorated with zigzags. This element has not received the attention it deserves and, for now, we do not know what this textile piece is called.

The Virgin presents a timeless, majestic face, marked by the presence of the large almond-shaped eyes whose pupil was simply marked with an awl, the flat nose and the rictus of the inverted U-shaped mouth, undoubtedly features known in the eboraria of the northwest peninsular in the middle of the 12th century.

She holds the child with her right hand, following a model that slightly diverges from the classic *sedes sapientiae*, which places him on her lap, frontally. With the left hand she holds a vegetal element (which some authors identified with a fleur-de-lis), emphasizing the stylized and bony canon of the fingers.

The infant carries a large nimbus, with the cross kicked and a pearly border. It is significant that the face and hair show a much greater wear than the rest of the elements of the piece, we do not know if it is due to its devotional use, where the face of the Child God was touched, to the point of making the mouth, the nose and practically the eyes and the curls of the hair disappear. He wears a rich tunic, with a large knot protruding from his right shoulder, while he raises his right hand towards his mother's breast, with the other holding the *mundus*.

The Virgin's tunic and mantle present complex, rich draperies, which fall forming pleats and end in pearly orophreyses, closing at the level of the legs in V folds.

There are no traces of polychrome, or applications of settings, vitreous paste or stones, or the presence of traces of gold leaf.

There is no doubt of the closeness of this image, of all its details, posture of the figures, of the headdress and other formal resources, with the whale bone from the Victoria and Albert Museum in London. This point, once again, has led to think of the Hispanic origin of this Parisian piece, although some scholars have doubted it. The fact that Stanislas Baron bought it in Spain seems to us to be a strong argument that it was carved in our country.

Locations

- 1898

MUSEUM

[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)

- 1898

PRIVATE COLLECTION

[Stanislas Baron, Paris \(France\)](#)

- First half of the XII - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2014\): *El trabajo del marfil en la España del siglo XI. \(Tesis Doctoral\)*, Universidad de León, León.](#)
- BECKWITH, John (1966): *The Adoration of the Magi in Whalebone*, Victoria & Albert Museum, Londres.

- BERNIS, Carmen (1960): "La Adoración de los Reyes del siglo XII, del Museo Victoria y Alberto, es de escuela española", vol. 33, nº 129, Archivo Español de Arte, pp. 82-84.
- CUST, Anna Maria Elizabeth (1906): *The ivory workers of the Middle Ages*, George Bell and Sons, Londres.
- ESTELLA MARCOS, Margarita-Mercedes (1984): "La escultura de marfil en España: Románica y Gótica", Editora Nacional, Madrid.
- FRANCO MATA, Ángela (1998): "La eboraria de los reinos hispánicos durante los siglos XI y XII", nº 13, Codex aquilarensis: Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa María la Real, pp. 143-166.
- GABORIT-CHOPIN, Danielle (1978): *Ivoires du Moyen Age*, Office du Livre, Friburgo.
- [GOLDSCHMIDT, Adolph \(1926\): *Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und sächsischen Kaiser. VIII. -XI. Jahrhundert, vol. IV, Bruno Cassirer, Berlín.*](#)
- HUNT, John (1954): "The Adoration of the Magi", nº 133, Connoisseur, pp. 156-161.
- LACLOTTE, Michel; CAUBET, Annie; ALCOUFFE, Daniel (1989): *Les Donateurs du Louvre*, Museo del Louvre, París.
- LASKO, Peter (1972): *Ars Sacra: 800-1200*, Penguin Books, Harmondsworth.
- [LINDFIELD, Peter N. \(2022\): "Pierced and Perforated Carving, as Fine as the Best Cathedral Screen Work": Antiquarianism and Faking Tudor Furniture in the 1840s", nº 175, Journal of the British Archaeological Association.](#)
- [LITTLE, Charles \(ed.\) \(1993\): *The Art of Medieval Spain, A.D. 500–1200. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 287-288, il. 141.*](#)
- LÓPEZ-MONÍS, María (2018): *The Iconography of Redemption: a whalebone adoration of the Magi (V&A 142-1866)*, en MA Dissertation.
- MAKARIOU, Sophie (2012): "La pyxide d'al-Mughira", Louvre éditions, París.
- MOLINIER, Émile (1898): "Quelques ivoires récemment acquis par le Louvre", nº 20, Gazette des Beaux-Arts, pp. 481-493.
- SMITH, Lyndsey (2015): *Reconsidering tusk and bone: an analysis of the forms, functions and perceptions of anglo-saxon ivories, c. 500-1066*, vol. I, en PhD University of York, University of York, York.
- VÉRON, Eugène; LEROI, Paul (1887): *Courrier de l'art*, vol. VII, París.
- WILLIAMSON, Paul (2010): *Medieval Ivory Carvings. Early Chirstian to Romanesque*, Victoria & Albert Museum, Londres.

Record manager: [José Alberto Moráis Morán](#)

